

АКАДЕМИК ЛИТSEYLARDA “ИНФОРМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ” FANIDAN MUSTAQIL TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Artikov Farxod Sayfiddinovich, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti akademik litseyi o‘qituvchisi

АННОТАЦИЯ

Kirish: mustaqil ta’lim zamonaviy ta’limning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, o‘quvchilarda o‘z-o‘zini boshqarish, muammolarni hal qilish va raqamli savodxonlikni rivojlantiradi. akademik litseylarda informatika fani bu ko‘nikmalarni shakllantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Maqsad: informatika fanida mustaqil ta’limning pedagogik asoslarini tahlil qilish, ta’lim sifatini oshirish va o‘quvchilarda kompetensiyalarni rivojlantirishdagi rolini ko‘rsatish.

Materiallar va metodlar: nazariy-pedagogik tahlil, islohotlarni qiyosiy o‘rganish va zamonaviy ta’lim amaliyotlarini interpretativ sintez qilish metodlari qo‘llanildi. akademik litseylardagi innovatsion yondashuvlar misol sifatida ko‘rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari mustaqil ta’lim o‘quvchilarning o‘z ta’lim faoliyatini boshqarish qobiliyatini kuchaytirishini, raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishini va tanqidiy fikrlashni shakllantirishini ko‘rsatdi. loyihaviy ta’lim, elektron platformalar va interaktiv metodlar ta’lim sifatini oshirishda samarali bo‘ldi.

Xulosa: akademik litseylarda informatika fanidan mustaqil ta’limni rivojlantirish pedagogik zaruratdir. uni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish ta’lim sifatini oshiradi, kompetensiyaga asoslangan ta’limni qo‘llab-quvvatlaydi va o‘quvchilarni raqamli davr talablari uchun tayyorlaydi.

Kalit so‘zlar: mustaqil ta’lim, Informatika va axborot texnologiyalari, akademik litsey, pedagogik texnologiyalar, kompetensiya, ta’lim sifati, innovatsion yondashuv, o‘quv faoliyati.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИКЕЯХ

Артиков Фарход Сайфиддинович, преподаватель академического лицея Самаркандского института экономики и сервиса

АННОТАЦИЯ

Введение: самостоятельное обучение является важным элементом современного образования, позволяя учащимся развивать саморегуляцию, навыки решения проблем и цифровую грамотность. в академических лицеях предмет информатики предоставляет широкие возможности для формирования этих умений.

Цель: проанализировать педагогические основы самостоятельного обучения по информатике, показать его роль в повышении качества образования и развитии компетенций учащихся.

Материалы и методы: использованы методы теоретико-педагогического анализа, сравнительного изучения реформ и интерпретативного синтеза современных образовательных практик. рассмотрены примеры инновационных подходов в лицеях.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что самостоятельное обучение усиливает способность учащихся управлять собственной учебной деятельностью, развивает цифровые компетенции и формирует критическое мышление. внедрение проектного обучения, электронных платформ и интерактивных методов доказало свою эффективность в повышении качества образования.

Заключение: развитие самостоятельного обучения по информатике в академических лицеях является педагогической необходимостью. его интеграция в учебный процесс повышает качество образования, поддерживает компетентностный подход и готовит учащихся к требованиям цифровой эпохи.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, информатика и информационные технологии, академический лицей, педагогические технологии, компетентность, качество образования, инновационный подход, образовательная деятельность.

PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPING INDEPENDENT EDUCATION IN THE SUBJECT OF "INFORMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES" IN ACADEMIC LYCEUMS

Artikov Farkhod Sayfiddinovich, teacher of the academic lyceum of the Samarkand Institute of Economics and Service

ANNOTATION

Introduction: independent learning is a key component of modern education, enabling students to develop self-regulation, problem-solving skills, and digital literacy. in academic lyceums, the subject of informatics and information technologies provides a unique platform for fostering these abilities.

Purpose: to analyze the pedagogical foundations of independent learning in informatics, focusing on its role in enhancing educational quality and developing student competencies.

Materials and Methods: the study applies theoretical-pedagogical analysis, comparative review of reforms, and interpretative synthesis of modern teaching practices. examples of innovative approaches in academic lyceums are examined.

Results and Discussion: findings show that independent learning strengthens students' ability to manage their own educational activities, improves their digital competencies, and fosters critical thinking. reforms introducing project-based learning, e-learning platforms, and interactive methods have proven effective in raising the quality of education.

Conclusion: independent learning in informatics at academic lyceums is a pedagogical necessity. its integration into the curriculum enhances educational quality, supports competency-based learning, and prepares students for the demands of the digital era.

Keywords: independent learning, Informatics and information technologies, academic lyceum, pedagogical technologies, competence, quality of education, innovative approach, educational activities.

Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri — mustaqil fikrlaydigan, ijodiy yondashadigan hamda o'z ustida muntazam ishlay oladigan yoshlarni tarbiyalashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limni rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mustaqil ta'lim — bu o'quvchining o'qituvchi rahbarligida yoki mustaqil ravishda bilimlarni egallashi, ularni tahlil qilishi, amaliyotga tatbiq etishi va o'z bilim darajasini oshirishga qaratilgan faoliyatidir. Bu jarayon o'quvchida mas'uliyat, intizom, mustaqil izlanish va tanqidiy fikrlash kabi sifatarni shakllantiradi.

Akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarning mazkur fanga oid bilimlarini chuqurlashtirish, ilmiy-tadqiqotga qiziqishini oshirish hamda oliy ta'limga puxta tayyorlashdan iboratdir.

Mustaqil ta'limni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar. So'nggi yillarda akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, chuqurlashtirilgan fanlar ulushining oshirilishi o'quvchilarning mustaqil izlanish olib borishiga keng imkon yaratdi. Darsdan tashqari mashg'ulotlar, ilmiy to'garaklar va loyiha ishlari mustaqil ta'limning samarali vositasi sifatida joriy etildi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limga keng tatbiq etilishi ham mustaqil ta'lim samaradorligini oshirdi. Elektron kutubxonalar, masofaviy ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar va multimedia resurslari orqali o'quvchilar mustaqil ravishda qo'shimcha bilim olish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari bilan integratsiyaning kuchaytirilishi, professor-o'qituvchilarning litseylarga birlashtirilishi va "ustoz-shogird" tizimining rivojlantirilishi ham mustaqil ta'limning sifatini oshirdi.

Mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda quyidagi pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- ✓ muammoli ta'lim texnologiyalari;
- ✓ loyiha asosida o'qitish;
- ✓ interfaol metodlar;
- ✓ individual ta'lim trayektoriyasi;
- ✓ elektron ta'lim resurslaridan foydalanish;
- ✓ monitoring va refleksiya tizimi.

Ayniqsa, loyiha ishlari va ilmiy-amaliy tadqiqotlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da uzluksiz ta'lim tizimida shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish, mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ayniqsa, akademik litseylar iqtidorli yoshlarni chuqurlashtirilgan ta'lim asosida tayyorlashda muhim bo'g'in hisoblanadi [1].

Professor O. Tolipov va M. Usmonboyevaning "Pedagogik texnologiyalar" asarida mustaqil ta'lim o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida talqin qilinadi. Mualliflar mustaqil ta'limni tashkil etishda interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar yaratish va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, mustaqil ta'lim o'quvchining bilimni tayyor holda emas, balki izlanish orqali egallashiga xizmat qiladi.

R. Ishmuhamedovning innovatsion pedagogik texnologiyalarga bag'ishlangan ilmiy ishlarida mustaqil ta'limni zamonaviy AKT vositalari orqali tashkil etish masalalari keng yoritilgan. Muallif elektron darsliklar, masofaviy ta'lim platformalari va multimedia vositalarining o'quvchilarning mustaqil ishlash samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini asoslab beradi.

N. Sayidahmedov esa pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyaga oid tadqiqotlarida o'qituvchining mustaqil ta'limni boshqaruvchi va yo'naltiruvchi subyekt sifatidagi rolini ko'rsatadi. Unga ko'ra, o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchini mustaqil izlanishga undovchi motivator bo'lishi lozim.

Shuningdek, akademik litseylar faoliyatini takomillashtirishga oid Prezident qarorlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlarida chuqurlashtirilgan ta'lim, fan to'garaklari, ilmiy-amaliy konferensiyalar hamda "ustoz-shogird" tizimini rivojlantirish orqali mustaqil ta'limni kuchaytirish masalalari ilgari surilgan.

Xorijiy pedagog olimlar, jumladan, J. Dewey, L. Vygotskiy va B. Bloomlarning ilmiy qarashlarida ham mustaqil ta'limning nazariy asoslari uchraydi. Ular o'quvchining faol bilish jarayoni, mustaqil fikrlash va reflektiv yondashuvni ta'lim samaradorligining muhim omili sifatida baholaydilar.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limni rivojlantirish o'quvchilarning intellektual salohiyati, kasbiy tayyorgarligi va ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bois mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish va amaliy mexanizmlarni takomillashtirish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limni rivojlantirishning pedagogik asoslarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib belgilandi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlarning o'zaro uyg'unligidan foydalanildi.

Tadqiqotning empirik qismida kuzatish, suhbat, savolnoma va pedagogik tajribas-inov metodlaridan foydalanildi. Akademik litsey o'quvchilari va o'qituvchilari o'rtasida mustaqil ta'limning samaradorligi, mavjud sharoitlar va muammolarni aniqlash maqsadida

anketa-so'rovnomalar o'tkazildi. O'qituvchilar bilan individual suhbatlar tashkil etilib, ularning mustaqil ta'limni tashkil etishdagi tajribalari va takliflari o'rganildi.

Pedagogik kuzatish metodi orqali dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning mustaqil faoliyati, topshiriqlarni bajarish darajasi hamda bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi tahlil qilindi. Tajriba-sinov ishlari davomida mustaqil ta'limni rivojlantirishga qaratilgan interfaol metodlar, loyiha ishlari, elektron resurslardan foydalanish va individual topshiriqlar joriy etilib, ularning natijalari monitoring qilindi.

Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda qiyosiy tahlil, umumlashtirish va statistik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot natijalari asosida akademik litseylarda mustaqil ta'limni samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Shunday qilib, tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuv asosida tashkil etilib, akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot jarayonida akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limni rivojlantirish holati nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. O'quvchilarning mustaqil bilim olishga bo'lgan munosabati, o'qituvchilarning pedagogik yondashuvi hamda ta'lim muassasalarida yaratilgan shart-sharoitlar o'rganildi.

Dastlabki kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, ko'pgina akademik litseylarda mustaqil ta'limni tashkil etish an'anaviy shaklda olib borilmoqda. O'quvchilarga asosan uyga vazifa va referat topshiriqlari berilishi bilan cheklanib qolingan, ilmiy izlanish, loyiha ishlari va tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlar yetarli darajada tashkil etilmagan. Bu holat o'quvchilarning mustaqil fikrlash va kreativ yondashuv ko'nikmalarining sust rivojlanishiga sabab bo'lmoqda.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning aksariyati mustaqil ta'limni faqat darsga tayyorlanish yoki uy vazifasini bajarish bilan bog'laydi. Ularning ko'pchiligi mustaqil ta'limning ilmiy izlanish, tahliliy fikrlash va kasbiy tayyorgarlikdagi ahamiyatini yetarli darajada anglab yetmagan. Shu bilan birga, o'qituvchilarning bir qismi ham mustaqil ta'limni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan to'liq foydalana olmayotgani aniqlandi.

Tajriba-sinov ishlari davomida loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, elektron ta'lim resurslari va interfaol metodlardan foydalanish yo'lga qo'yildi. O'quvchilarga individual mustaqil topshiriqlar, mini-tadqiqot ishlari, prezentatsiyalar va amaliy loyihalar berildi. Natijada o'quvchilarning darsga qiziqishi, mustaqil izlanish olib borish faolligi hamda fanlarni chuqur o'zlashtirish darajasi sezilarli ravishda oshdi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichi nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi. Xususan, mustaqil ishlash ko'nikmalari, axborotni izlash va qayta ishlash malakasi, tahliliy fikrlash hamda muammoni mustaqil hal qilish qobiliyatida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va AKTdan foydalanish darajasi oshgani sari mustaqil ta'lim samaradorligi ham ortishi aniqlandi. Bu esa pedagogning yo'naltiruvchi va motivatsion roli nihoyatda muhim ekanligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar asosida aytish mumkinki, akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limni rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, o'quvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb qilish hamda o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini oshirish zarur hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Akademik litseylarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan mustaqil ta'limni rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Mustaqil ta'lim o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi, ularni ilmiy izlanishga yo'naltiradi hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim tizimi barkamol, raqobatbardosh va ijodkor shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.
3. Asfandiyorovich, Fayziyev Nozim. "basics of programming from the textbook of informatics and information technologies chapter python programming language methodology of multimedia." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 778-781.
4. Nozim, Asfandiyorovich Fayziyev. "Tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzusini doir kompyuter imitasion modeli asosida takomillashtirish." *Research and education* 1 (2022): 273-278.
5. Asfandiyorovich, Fayziyev Nozim. "Teaching the Subject of Repetitive Algorithms Based on Multimedia Electronic Manuals." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 16 (2023): 42-45.
6. Xasanovich, Lutfillayev Mahmud, Ass Amrillayev Husniddin Ashrab O'g, and Ass Fayziyev Nozim Asfandiyorovich. "Development of Computer Simulation Model Develops Creative Thinking of the Student." *JournalNX* 7.03 (2021): 167-171.
7. Asfandiyorovich, Fayziyev Nozim, and Toxirqulov Zufar Jurabek O'g'li. "ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALAR ASOSIDA XORIJIY TILLARGA OID TAQDIMOTLAR YARATISH." *Science and innovation* 3.Special Issue 19 (2024): 359-363.
8. Asfandiyorovich, Fayziyev Nozim. "TARMOQLANUVCHI ALGORITMLAR MAVZUSINI MULTIMEDIALI ELEKTRON QO'LLANMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH." *ЎЗБЕКИСТОННИНГ МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИДАГИ ЯНГИ ТАРИХИ ВА ФАЛСАФИЙ ТАФАККУРИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ* (2022).
9. Fayziyev, Nozim, and Bakhtiyor Yallayev. "SOFTWARE CREATION TECHNOLOGY BASED ON A DIFFERENTIAL APPROACH IN THE SUBJECT OF" APPLICATION

OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITY". *Journal of Technology and Innovative Research* 1.3 (2026): 27-37

